

OMMAVIY EKSSESLAR ISHTIROKCHILARINING ROLLI TUZILISHI VA ULARNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Raximova Nazokatxon Kasimjonovna

“Renessans ta’lim universiteti” Pedagogik ta’lim va psixologiya kafedrası PhD,
katta o’qituvchisi

Nurulloyev Toxir Nutfulloyevich

“Renessans ta’lim universiteti” amaliy psixologiya yo’nalishi 4 bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18848680>

Annotatsiya: Maqolada ommaviy eksseklar fenomeni ijtimoiy-psixologik nuqtai nazardan tahlil qilingan. Asosiy e’tibor ommaviy eksseklarda ishtirok etuvchi shaxslarning rolli tuzilishi, ularning psixologik xususiyatlari hamda eksseklarining rivojlanish bosqichlarini ochib berishga qaratilgan. Ishtirokchilarning tashabbuskorlar, faol ishtirokchilar, qo’shib ketuvchilar, passiv kuzatuvchilar va qarshi tomon vakillari kabi turli rollarda namoyon bo’lishi ommaviy tartibsizliklarning dinamikasiga qanday ta’sir ko’rsatishi yoritilgan.

Kalit so’zlar: ommaviy eksseklar, olomon psixologiyasi, guruhli xulq-atvor, ijtimoiy taranglik, rolli tuzilish, emotsional yuqish, frustratsiya, ommaviy tartibsizliklar, panika, agressiv olomon, ijtimoiy identifikatsiya, ekstremal vaziyatlar.

Ommaviy eksseklarda ishtirok etuvchi shaxslar bir xil psixologik xususiyatlarga ega bo’lmagan, turli rollarni bajaruvchi ijtimoiy sub’ektlardan iborat bo’ladi. Bu rollar vaziyat rivojlanishi jarayonida shakllanadi, o’zgaradi va bir-birini to’ldirib, ommaviy tartibsizliklarning umumiy dinamikasini belgilaydi. Rolli tuzilishni aniqlash ommaviy eksseklarni tushunish, bashorat qilish va oldini olish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega.

Ommaviy eksseklar ishtirokchilari orasida, odatda, quyidagi asosiy rollar ajratiladi: tashabbuskorlar, faol ishtirokchilar, qo’shib ketuvchilar, passiv kuzatuvchilar va qarshi tomon vakillari. Tashabbuskorlar eksseklarining paydo bo’lishida hal qiluvchi rol o’ynaydi. Ular ko’pincha yuqori emotsional qo’zg’alish holatida bo’ladi, vaziyatni keskinlashtiruvchi chaqiriqlar, harakatlar yoki simbolik aktlar orqali ommani faollikka undaydi. Bu toifaga zachinchilar, qutqiruvchilar, ayrim hollarda esa oldindan tayyorgarlik ko’rgan tashkilotchilar kiradi.

Faol ishtirokchilar tashabbuskorlar ta’siri ostida to’g’ridan-to’g’ri zo’ravonlik, buzg’unchilik, qarshilik harakatlarida qatnashadilar. Ular eksseklarining asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Qo’shib ketuvchilar esa avval boshda faol bo’lmasdan, vaziyat ta’sirida, emotsional yuqish, konformizm yoki qo’rquv tufayli ommaviy harakatlarga qo’shiladilar. Bu toifa soni jihatidan eng katta bo’lishi mumkin.

Passiv kuzatuvchilar eksseklarda bevosita ishtirok etmaydi, biroq ularning mavjudligi tolpaning miqyosi va psixologik muhitini kengaytiradi. Ayrim hollarda passiv kuzatuvchilar vaziyat rivojiga qarab boshqa rollarga o’tib ketishi mumkin. Qarshi tomon vakillari esa huquq-tartibot organlari, ma’muriyat, xavfsizlik xizmatlari yoki eksseklar ishtirokchilari tomonidan “dushman” sifatida qabul qilingan boshqa ijtimoiy guruhlar bo’lishi mumkin.

Ommaviy eksseklarining rivojlanishi, odatda, bir necha bosqichdan o’tadi. Birinchi bosqich — latent (yashirin) bosqich bo’lib, unda ijtimoiy taranglik, norozilik, frustratsiya holatlari to’planadi, ammo ochiq harakatlarga chiqmaydi. Ikkinchi bosqich — qo’zg’alish va mobilizatsiya bosqichi. Bu paytda muayyan voqea, bahona yoki signal ta’sirida odamlar

to‘plana boshlaydi, emotsional fon kuchayadi, “biz — ular” qarama-qarshiligi shakllanadi. Uchinchi bosqich — faol eksess bosqichi bo‘lib, unda ommaviy harakatlar, zo‘ravonlik, buzg‘unchilik, qarshilik yoki panikaviy harakatlar namoyon bo‘ladi. Bu bosqichda rollar eng aniq ifodalanadi, tolpa sinxron va yuqori darajada emotsional qo‘zg‘algan holatda harakat qiladi. To‘rtinchi bosqich — susayish va parchalanish bosqichi. Emotsional qo‘zg‘alish pasayadi, odamlar charchaydi, tashqi aralashuv yoki maqsadning yo‘qolishi natijasida eksess tugaydi va tolpa tarqala boshlaydi.

Shu tariqa, ommaviy eksesslar ishtirokchilarining rolli tuzilishi va rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish tolpaning ichki mexanizmlarini chuqurroq anglash, xavfli ssenariylarni barvaqt aniqlash va samarali profilaktika choralarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Jinoyat huquqida tolpa ishtirokchilarini tasniflash (tashkilotchilar, ijrochilar, qutqiruvchilar, yordamchilar — faol ishtirokchilar, qolganlarning barchasi — passiv ishtirokchilar) sud ish yuritish uchun ahamiyatli bo‘lsa-da, guruhli eksesslarning rolli tuzilishini ijtimoiy-psixologik jihatdan tavsiflash uchun yetarli emas.

Ommaviy eksesslarni tashkil etishda bir nechta pozitsiyalarni ajratish lozim.

1. **Ommaviy eksesslar tashkilotchilari** — ularni yaratish uchun tayyorgarlik ishlarini olib boradigan shaxslar: eksesslarni oldindan «o‘ylab chiqadilar», rejalashtiradilar, so‘ng ularni tashkil etish uchun qulay vaqt va bahonani tanlaydilar.
2. **Boshlovchilar** — ishtirokchilar harakatlarini yo‘naltiruvchi, rollarni taqsimlovchi, provokatsion mish-mishlarni tarqatuvchi va h.k. faol qutqiruvchilik faoliyatini amalga oshiradigan shaxslar. Zachinchilar qatoriga ham tashkilotchilar, ham yetakchilik maqomini qo‘lga kiritishga intiluvchi qutqiruvchilar kirishi mumkin.
3. **Faol ishtirokchilar**, ya‘ni eksesslarning yadrosini tashkil etuvchi shaxslar. Ular eng xavfli (zarbali) guruhni hosil qiladi.
4. **Konfliktli shaxslar**, ular faol ishtirokchilarga faqatgina anonim muhitda o‘zlari ziddiyatda bo‘lgan shaxslar bilan «hisob-kitob qilish», emotsional zo‘riqishni bo‘shatish, tiyilmagan tabiati yoki sadistik impulsariga yo‘l ochish imkoniyati paydo bo‘lgani uchun qo‘shiladilar. Ular orasida psixopatik shaxslar, bezorilar, giyohvandlar ko‘p uchraydi.
5. **Vijdonan adashuvchilar** — eksess ishtirokchisiga aylanib qolgan shaxslar bo‘lib, bu holat: *birinchidan*, vujudga kelgan vaziyat sabablarini noto‘g‘ri qabul qilish; *ikkinchidan*, adolat tamoyilini xato tushunish; *uchinchidan*, mish-mishlar ta‘siri ostida yuz beradi.
6. **Emotsional jihatdan beqarorlar** — o‘z xatti-harakatlarini ishtirokchilarning umumiy harakat yo‘nalishi bilan identifikatsiya qiluvchi, tez ishonuvchan, umumiy kayfiyat bilan oson «yuqadigan», guruh hodisalari hukmiga qarshiliksiz bo‘ysunadigan shaxslar.
7. **Qiziquvchilar** — hodisalarni chetdan kuzatadigan, bevosita aralashmaydigan, ammo o‘z ishtirokisiz ham boshqa ishtirokchilarning emotsional qo‘zg‘alishini kuchaytirib yuboradigan shaxslar.
8. **Qo‘shilib ketganlar** — tashkilotchilar va qutqiruvchilar tomonidan tahdid qilingani sababli, yoki ishtirokdan bosh tortgan taqdirda jismoniy jazodan qo‘rqib, eksesslarda qatnashib qolgan shaxslar.

A.I. Kitov eksesslar rivojlanishining quyidagi bosqichlarini ko‘rsatadi: *birinchi* — guruhli eksesslarning boshlanishi (bahonaning paydo bo‘lishi); *ikkinchi* — ilk xavotirli mish-mishlarning yuzaga kelishi;

uchinchi — fikrlar «qo'zg'alishi»; *to'rtinchi* — tolpaning shakllanishi (sirkulyar reaksiya, aylanish jarayoni); *beshinchi* — tolpaning antiijtimoiy xulq-atvorining yoyilishi. Amalda guruhli ekssesslarning rivojlanish jarayoni quyidagi uch bosqichni o'z ichiga oladi: vaziyatning murakkablashuvi; g'ayriqonuniy harakatlar uchun bahonaning paydo bo'lishi va ularning amalga oshirilishi; ekssestdan keyingi vaziyat.

Guruhli ekssesslarning birinchi bosqichi ommaviy antiijtimoiy xulq-atvordan oldin keladi va ijtimoiy taranglikning yuzaga kelishi, norozilikning to'planishi bilan tavsiflanadi. Bu — eng kichik bahonalar ham vaziyatni keskinlashtirib yuborishi mumkin bo'lgan o'sha «yoqilg'i» materialidir. Uning vujudga kelishi differentsiatsiya tendensiyasining keskin kuchayishi, ya'ni o'rta sinf mavjud bo'lmagan sharoitda aholining boylar va kambag'allarga ajralishi hamda ular o'rtasidagi qarama-qarshiliklarning kuchayishi; xavotirli axborotlar, mish-mishlar, nosog'lom fikrlar va kayfiyatlarning paydo bo'lishi, hokimiyat vakillarining harakatlaridan norozilik, ishlab chiqarish pasayishi, inflyatsiya, narx-navo oshishi va boshqa omillar oqibatida turmush darajasining pasayishi; hokimiyat obro'sining zaiflashuvi; oppozitsiyaning konsolidatsiyasi (jipslashuvi) va aholining asosiy qismi orasida obro'-e'tiborga ega bo'lgan yetakchining paydo bo'lishi kabi inqirozli hodisalar bilan oldindan tayyorlanadi.

Guruhli ekssestning ushbu bosqichi uchun oppozitsiyaning konsolidatsiyasi xos bo'lib, u uch darajaga bo'linadi: past daraja — vaziyatni eng kam darajada murakkablashtiradi, bunda partiyalar va harakatlar o'rtasida amaliy aloqalar mavjud emas; o'rta daraja — vaziyat holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, unga siyosiy partiyalar va boshqa kuchlarning birlashishi xos; yuqori daraja — ijtimoiy faoliyatni dezorganizatsiya qilishga qodir. Bu darajaga umume'tirof etilgan yetakchining mavjudligi, oppozitsiyaning o'z harakatlarini muvofiqlashtirishga intilishi, qurultoylar o'tkazish, yagona harakat dasturini yaratishga urinishlar xos.

Guruhli ekssesslarning ikkinchi bosqichi bevosita zachinchilar tomonidan hodisaning detonatori sifatida qo'llaniladigan bahonaning paydo bo'lishi bilan boshlanadi. Bahona sifatida psixologik jihatdan «o'ynab chiqish» mumkin bo'lgan voqealar tanlanadi, chunki ular ekssest ishtirokchilarining harakatlarini go'yo oqlab beradi, ularga «adolatli» tus bag'ishlaydi va voqealar girdobiga katta guruhlarni jalb etish imkonini beradi.

Ko'pgina ekssesslarning o'ziga xos jihati shundaki, ularni yuzaga keltirgan dastlabki sabablardan mustaqil holga kelib, hatto bu sabablar allaqachon bartaraf etilgan paytda ham yuzaga chiqishi mumkin.

Ekssesslarning tavsiflariga talablarni kuch ishlatish va bir vaqtning o'zida anonimlik pozitsiyasidan amalga oshirish, harakatlarning to'satdan va muqarrar tarzda ro'y berishi, shu paytgacha tiyib turilgan munosabatlar tizimini amalga oshirish uchun shart-sharoit yaratilishi, kuch tuzilmalari uchun maqsadli harakatlarni amalga oshirishda qiyinchiliklar tug'dirilishi, jamiyat e'tiborini hodisalarga jalb etish, hamda umumiy va xususiy (yordamchi) maqsadlarni shakllantirish, ularni amalga oshirishdagi harakatlar ketma-ketligi (egallash, yoqib yuborish, vayron qilish, o'ldirish va h.k.) kiradi.

Guruhli ekssestning uchinchi bosqichi — bu uni bartaraf etilgandan keyingi vaziyat bo'lib, u darhol me'yoriy holatga qaytmaydi. Bu davrda mish-mishlar, norozilik kayfiyatlari vaziyatni yanada murakkablashtirishi va ekssesslarning qayta boshlanishiga zamin yaratishi mumkin.

Shu tariqa, ekstremal vaziyatlarda tolpa xulq-atvori bilan xavfsizlik o'rtasida haqiqatan ham bog'liqlik mavjud. Tolpa o'z-o'zidan potensial xavfli omil hisoblanadi va avariya, ham bog'liqlik mavjud. Tolpa o'z-o'zidan potensial xavfli omil hisoblanadi va avariya,

yong'inlar, epidemiyalar kabi ekstremal vaziyatlarning oqibatlarini kuchaytirib yuborishi mumkin.

Ekstremal vaziyatlarga bo'lgan psixologik reaksiyalar tolpa xulq-atvori bilan shartlangan bo'lib, turlicha namoyon bo'ladi — distress holatlaridan, hatto ruhiy buzilishlardan tortib, eustress, ya'ni safarbarlik holatigacha.

Jarohatdan keyingi sindrom ham ekstremal vaziyatlar davomida, ham ular tugagandan keyin paydo bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Lebon G. Tolpa psixologiyasi. — Moskva: Akademik proekt, 1999.
2. Moskovichi S. Asr tolpalari. — Sankt-Peterburg: Piter, 2000.
3. Freyd Z. Ommaviy psixologiya va Men tahlili. — Moskva: AST, 2008.
4. Blumer G. Kollektivnoe povedenie // Sotsiologiya. — Moskva, 1994.
5. Щепанский Ya. Sotsiologiya. Osnovnye ponyatiya. — Moskva: Progress, 1988.
6. Turner R., Killian L. Kollektivnoe povedenie. — Nyu-York, 1987.
7. Raycher S. Sotsialnaya identichnost i dinamika tolpy // European Journal of Social Psychology. — 1984.
8. Xelbing D., Yoxansson A. Dinamika tolpy i modelirovanie massovogo povedeniya // Physical Review E. — 2007.
9. Kitov A.I. Psixologiya massovyx besporyadkov. — Moskva: Yuridicheskaya literatura, 1990.
10. Pashukova T.I. Panika: sotsialno-psixologicheskiy analiz. — Moskva: Institut psixologii RAN, 2001.
11. G'oziev E.G'. *Psixologiya*. — Toshkent: O'qituvchi, 2003
12. Karimova V.M. *Ijtimoiy psixologiya*. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2011.
13. Sharafutdinov N.Sh. *Ekstremal vaziyatlar psixologiyasi*. — Toshkent: Akademiya VV, 2014.